

Sistemas agroforestales Vlaanderen: Liberando el potencial de Redes Agroforestales a través de la cooperación regional e iniciativas de colaboración

www.af4eu.eu

Los sistemas agroforestales Vlaanderen es una iniciativa regional con sede en *Flandes, Bélgica*, que promueve la integración de los árboles y arbustos en paisajes agrícolas. El enfoque combina prácticas agrícolas y forestales para optimizar beneficios ambientales, económicos y sociales. La agrosilvicultura ofrece una solución sostenible para el uso de la tierra al abordar desafíos como; el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el suelo, y la degradación, manteniendo la productividad y la rentabilidad de los sistemas agropecuarios.

Los principios básicos de los sistemas agroforestales Vlaanderen giran en torno a la multifuncionalidad, la diversidad y la sostenibilidad. Los sistemas agroforestales están diseñados para cumplir múltiples propósitos, incluida la producción agrícola, el secuestro de carbono y la mejora de la biodiversidad, lo que les confiere valor tanto para la productividad como para la salud ambiental. Mediante la integración de plantas leñosas perennes, como árboles y arbustos, en tierras de cultivo o pastos, la iniciativa fomenta la biodiversidad en el ecosistema, lo que aumenta la resiliencia frente a plagas, enfermedades, y la variabilidad climática. Además, el énfasis en la sostenibilidad garantiza la salud del suelo a largo plazo, el uso eficiente del agua y prácticas responsables de manejo de la tierra, creando un equilibrio entre la gestión ecológica y productividad agropecuaria.

Los sistemas agroforestales *Vlaanderen* están en estrecha colaboración con agencias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones medioambientales para promover las prácticas agroforestales en toda la región. El apoyo se ve reforzado por la financiación de programas de la Unión Europea como la Política Agraria Común (PAC) y las subvenciones regionales dirigidas a la agricultura. A lo largo de la última década, estas colaboraciones han demostrado el poder de los esfuerzos unidos para promover la aplicación de la agrosilvicultura en la zona de *Flandes*, consiguiendo avances en la gestión sostenible de la tierra.

Esta iniciativa no solo pone de relieve el potencial de estas asociaciones para impulsar cambios a nivel regional, sino que también sirve como un modelo inspirador para programas similares en otras regiones europeas con el objetivo de integrar la resiliencia ecológica con la innovación agrícola.

Tobi Hallez

Ghent University

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.